

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Нечеткие множества и скорость ее изменения

Дж. И. ЗЕЙНАЛОВ

доктор компьютерных наук, профессор кафедры электроники и информационных технологий

Нахичеванский Государственный Университет

cavansirzeynalov@ndu.edu.az

Г. Т. НАДЖАФОВ

диссертант кафедры Электроники и информационных технологий

Нахичеванский Государственный Университет

hasan.nacafov@ndu.edu.az

Summary: A wide class of practical problems leads to the study of changes in the shape of the object or body under consideration relative to some parameter [1]. Examples of such problems are diffusion processes, problems of expansion or straightening of a body from heat, problems of the theory of elasticity, environmental problems, the problem of spreading an oil slick on the surface of the sea, biological processes, etc. Studying the problem in this formulation is associated with some mathematical difficulties. This is primarily associated with determining the rate of change of the set characterizing the shape of the body.

Key words:: differential equations, neural networks, optimal synthesis, optimal control, rate of change of the set,.

Широкий класс задач практики приводит к изучению изменения формы рассматриваемого объекта или тела относительно некоторого параметра [1]. Примерами таким задачам являются диффузионные процессы, задачи расширения или распрямления тела от тепла, задачи теории упругости, экологические задачи, задача распространения нефтяного пятна на поверхности моря, биологические процессы и т.д.

Изучение задачи в такой постановке связано с некоторыми математическими трудностями. Это в первую очередь связано с определением скорости изменения множества, характеризующей форму тела.

В математическом языке множество $D \subset R^n$ можно определить с помощью ее характеристической функцией $\mu_D(x)$. Если $\mu_D(x) = 1$, это означает, что $x \in D$ и $\mu_D(x) = 0$, то $x \notin D$. Значит характеристическая функция $\mu_D(x)$ получает значения 1 и 0, т.е. любая точка либо входит в множество D , либо нет. Однако бывает, что функция $\mu_D(x)$ не определяется двумя значениями, ее значение меняется на отрезке $[0,1]$.

Пусть $X \subset R^n$ некоторое множество, $\mu_A(x)$ определенное на X полунепрерывная сверху функция с областью ее значений $[0,1]$. Под нечетким множеством A понимается совокупность [2,3].

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

$$A = \{(x, \mu_A(x)) : x \in X\}.$$

Часто $\mu_A(x)$ называют функциями принадлежности, характеризующими степень принадлежности элемента x нечёткому множеству A . Предполагается, что множество

$$S_A = \{x \in X : \mu_A(x) > 0\}$$

ограничено. Множество S_A называется носителем нечеткого множества A . Для любого $\alpha \in [0,1]$ обозначим через

$$A^\alpha = \{x \in X : \mu_A(x) \geq \alpha\},$$

A^α называется α -уровнем нечеткого множества A . Остудя ясно, что если $\alpha_2 \geq \alpha_1$, то $A^{\alpha_2} \subseteq A^{\alpha_1}$.

Нечёткое множество A является выпуклым тогда и только тогда, когда выполняется условие

$$\mu_A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \min\{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)\}$$

для любых $x_1, x_2 \in R$ и $\lambda \in [0,1]$. Если для любого $\alpha \in [0,1]$ множество A^α выпукло, то нечеткое множество A однозначно определяется α -уровнем A^α . В случае нечеткого числа, α -уровень нечеткого числа a определяется как отрезок

$$a^\alpha = [L_a(\alpha), R_a(\alpha)], \alpha \in [0,1].$$

Используя это аналогично к нечеткому числу, можно определить сумму нечетких множеств. Сумма выпуклых нечетких множеств A, B , также является нечетким множеством и его α -уровень определяется следующим образом:

$$(A + B)^\alpha = A^\alpha + B^\alpha, \alpha \in [0,1].$$

Умножение нечеткого множества на положительное число определяется как

$$(k \cdot A)^\alpha = kA^\alpha, k \geq 0.$$

Однако умножение нечеткого множества на отрицательное число, определенное по этим правилам вообще говоря не является нечетким множеством. Поэтому надо рассматривать

пару нечетких множеств.

Приведем некоторые вспомогательные факты, относящиеся к теории множеств [1,4,5,6]. Пусть M совокупность выпуклых замкнутых ограниченных множеств в R^n .

В M определены следующие алгебраические операции сложения и умножения на неотрицательное число:

$$A + B = \{c : c = a + b, a \in A, b \in B\},$$

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

$$\lambda A = \{\lambda a : a \in A\},$$

где $\lambda \geq 0$ и $A, B \subset M$. Ясно, что эти операции обладают свойствами:

$$(A+B)+C=A+(B+C),$$

$$A+B=B+A,$$

$$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B, \lambda \geq 0,$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2)A = \lambda_1 A + \lambda_2 B, \lambda_i \geq 0, i=1,2$$

$$(\lambda_1 \lambda_2)A = \lambda_1(\lambda_2 A),$$

$$1 \cdot A = A,$$

$$0 \cdot A = \{0\},$$

где $\{0\}$ нулевой элемент R^n . Если $\lambda < 0$, то операция $\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}$ вообще говоря не удовлетворяет некоторым из вышеуказанных свойств.

Действительно, пусть B – единичный шар из R^n . Тогда должно выполняться условие

$$(-1) \cdot B + B = (-1 + 1) \cdot B = \{0\}.$$

Однако,

$$-B + B = B + B = 2B.$$

Это показывает, что M не является линейным пространством.

Рассмотрим прямое произведение $M \times M$, т.е. совокупность пар (A, B) , где $A, B \in M$.

Определим в $M \times M$ операции сложения и умножения на вещественное число:

$$(A, B) + (C, D) = (A + C, B + D)$$

$$\lambda(A, B) = (\lambda A, \lambda B), \text{ если } \lambda \geq 0$$

$$\lambda(A, B) = (|\lambda|B, |\lambda|A), \text{ если } \lambda < 0.$$

Введем в $M \times M$ отношение эквивалентности: пары (A, B) и (C, D) эквивалентны, если $A + D = B + C$. Это обозначим как $(A, B) \approx (C, D)$ или $(A, B) = (C, D)$. Множество $M \times M$ вместо с определенными выше алгебраическими операциями является линейным пространством ([1]). Роль нуля в этом пространстве играет класс $(0, 0)$, т.е. совокупность пар (A, A) , $A \in M$. Если $x = (A, B)$, тогда $-x = (B, A)$.

Пусть выпуклая функция $f(x)$ определена на R^n . $c \in R^n$ называется субградиентом функции $f(x)$ в точке $x_0 \in R^n$, если

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

$$f(x) - f(x_0) \geq (c, x - x_0),$$

при всех $x \in R^n$. Множество всех субградиентов функции $f(x)$ в точке x_0 называют субдифференциалом этой функции в точке x_0 и обозначаются через $\partial f(x_0)$. Известно, что $\partial f(x_0) \in M$.

Функция

$$P_D(x) = \sup_{l \in D} (l, x), x \in D, \quad (1.1)$$

называется опорной функцией множества $D \in M$, где $P_D(x)$ является непрерывно-выпуклой и положительно однородной [1,4]. Положительно однородность означает, что

$$P_D(\lambda x) = \lambda P_D(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Каждому выпуклому замкнутому ограниченному множеству $D \in M$ сопоставляет выпуклую, непрерывную, положительно однородную функцию $P_D(x)$. Верно и обратное: для каждой непрерывно-выпуклой, положительно-однородной функции $P(x)$ существует единственное замкнутое выпуклое ограниченное множество $D \in M$ такое, что $P(x) = P_D(x)$. Множество D , совпадает с субдифференциалом функции $P(x)$ в точке $0 \in R^n$ ([1,4,5]).

$$\partial P(0) = \{l \in R^n : P(x) \geq (l, x)\}.$$

Пусть

$$a = (A_1, A_2), \quad b = (B_1, B_2), \quad A_i, B_i \in M, \quad i = 1, 2,$$

V – единичный шар, $S_B = \partial B$ – единичная сфера. В [...] показано, что пространство $M \times M$ линейное. Скалярное произведение $a \bullet b$ в $M \times M$ определим следующим образом

$$a \bullet b = \int_{S_B} p(x)q(x)ds, \quad (1.2)$$

здесь

$$\begin{aligned} p(x) &= P_{A_1}(x) - P_{A_2}(x), \\ q(x) &= P_{B_1}(x) - P_{B_2}(x) \end{aligned}$$

$P_{A_i}(x), P_{B_i}(x)$ – опорные функции множеств A_i и B_i $i=1,2$, соответственно. В одномерном случае

$$a \bullet b = p(-1)q(-1) + p(1)q(1).$$

Показано ([1]), что $a \bullet b$ удовлетворяет всем аксиомам скалярного произведения.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Пространство $M \times M$ со скалярным произведением (1.2) обозначено через ML_2 . Расстояние в этом пространстве между множествами $A \in M$ и $B \in M$ определяется как норма элемента $a = (A,0) - (B,0) = (A, B)$

$$\|a\|_{ML_2} = \sqrt{a \bullet a} = \left(\int_{S_B} [P_A(x) - P_B(x)]^2 ds \right)^{1/2} \quad (1.3)$$

Определенная таким образом эта конструкция определяет пространство пар выпуклых нечетких множеств. Пусть $A_i, B_i, i = 1, 2$ нечеткие множества с α -уровнями $A_i^\alpha, B_i^\alpha, i = 1, 2$ и

$$a = (A_1, A_2), b = (B_1, B_2) .$$

Тогда скалярное произведение $a \bullet b$ можно определить следующим образом

$$a \bullet b = \int_0^1 \int_{S_B} p(\alpha, x) q(\alpha, x) ds d\alpha, \quad (1.4)$$

здесь

$$\begin{aligned} p(\alpha, x) &= P_{A_1^\alpha}(x) - P_{A_2^\alpha}(x), \\ q(\alpha, x) &= P_{B_1^\alpha}(x) - P_{B_2^\alpha}(x) . \end{aligned}$$

А расстояние между нечеткими множествами A, B определяется как норма элемента $a = (A,0) - (B,0) = (A, B)$

$$\|a\| = \sqrt{a \bullet a} = \left(\int_0^1 \int_{S_B} [P_{A^\alpha}(x) - P_{B^\alpha}(x)]^2 ds d\alpha \right)^{1/2} . \quad (1.5)$$

Пример 4.1. Пусть D_1, D_2 нечеткое множества с α -уровнями

$$D_1^\alpha = A_1 + (1 - \alpha)B_1, \alpha \in [0,1],$$

$$D_2^\alpha = A_2 + (1 - \alpha)B_2, \alpha \in [0,1].$$

Здесь $A_1, A, B_1, B_2 \subset R^n$ выпуклые множества. Тогда множества $D_1 = \tilde{A}_1, D_2 = \tilde{A}_2$. Сумма $D_1 + D_2$, также является нечетким множеством с α -уровнем

$$(D_1 + D_2)^\alpha = A_1 + A_2 + (1 - \alpha)(B_1 + B_2), \alpha \in [0,1].$$

Пусть $A_1 = A_2$. Определяем норму элемента $d = (D_1, D_2)$

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

$$\begin{aligned} \|d\| &= \left(\int_0^1 \int_{S_B} (1-\alpha)^2 [(P_{B_1}(x) - P_{B_2}(x))]^2 ds d\alpha \right)^{1/2} = \\ &= \left(-\frac{(1-\alpha)^3}{3} \Big|_0^1 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_{S_B} [(P_{B_1}(x) - P_{B_2}(x))]^2 ds \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \|b\|_{ML_2}, \end{aligned}$$

где $b = (B_1, B_2)$.

Теперь определяем скорость изменения множества или области. Пусть в момент времени $t \in [0, T]$ изучаемая множество имеет форму $D(t)$. При изменении t область $D(t)$ также меняется. Скорость изменения множества $D(t)$ характеризуется величиной

$$\frac{\partial P_{D(t)}(x)}{\partial t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_{D(t+\Delta t)}(x) - P_{D(t)}(x)}{\Delta t}, \quad x \in S_B. \quad (1.6)$$

Если существуют множества $V_1(t), V_2(t) \in M, t \in [0, T]$, такие, что

$$\frac{\partial P_{D(t)}(x)}{\partial t} = P_{V_1(t)}(x) - P_{V_2(t)}(x),$$

то величину

$$\dot{D}(t) = (V_1(t), V_2(t)) \in M \times M$$

мы будем называть скоростью изменения области $D(t)$.

Пример 1. Пусть $D(t) = B_t$ является шаром с радиусом t , с центром в начале координат. Тогда известно ([2,4,6]), что $P_{D(t)} = t \cdot \|x\|$. В этом случае $\dot{D}(t) = (B_1, 0)$.

Пример 2. Если $D(t)$ есть прямоугольник

$$D(t) = \{(x_1, x_2) : 0 \leq x_1 \leq 2t, 0 \leq x_2 \leq t\},$$

то $\dot{D}(t) = (D(1), 0)$.

Для любого t рассмотрим пару

$$d(t) = (D_1(t), D_2(t)) \in M \times M.$$

Записывая

$$d(t) = (D_1(t), 0) - D_2(t), 0)$$

**AICON
2024**

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

и предполагая, что

$$\dot{D}_1(t), \dot{D}_2(t) \in M \times M,$$

мы аналогично определяем

$$d'(t) = \dot{D}_1(t) - \dot{D}_2(t) \in M \times M.$$

Так как для любого $\alpha \in [0,1]$ α -уровень нечеткого множества является выпуклым, это понятие дает возможность определять скорость изменения нечеткого множества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нифтиев А.А., Гасымов Ю.С. Управление границами и задачи на собственные значения с переменной областью. Баку, 2004, Монография, изд. БГУ, с. 185 с.
2. Насибов Э. Методы обработки нечеткой информации в задачах принятия решений. Баку, Элм, 2000.
3. Поспелов Д.А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта М.: Наука, 1986.
4. Демьянов В.Ф. Негладкие задачи теории оптимизации и управления. Изд. ЛГУ, 1982, 322 с.
5. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и квазидифференциального исчисления. – М.: Наука, 1990.
6. Aliev F.A., Niftiyev A.A., Zeynalov C.I. Optimal synthesis problem for the fuzzy systems in semi-infinite interval. Appl. Comput. Math., 10(1), Special Issue, 2011, pp.97-105.
7. Niftiyev A.A, Zeynalov C.I. Efendiyeva H.C Actual problems of economics. 2011, №2(116)